

Contra aspas não há argumentos!

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
julho de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

A cada dia, todos nos defrontamos com a perseverança e a continuidade dos percursos existenciais em que estamos engajados e inseridos e com os ineditismos de desafios imprevistos com quais não contávamos. E, lutamos, cada um a nosso próprio modo, para estabelecer uma equação que seja capaz de equilibrar as possibilidades e assegurar que vivamos com dignidade e com ponderação, em direção ao futuro e, se existirem, às esperanças que almejamos alcançar.

Alguns dos desafios imprevistos podem vir de expressões textuais, de publicações em mídias, que visam não solucionar problemas, mas fazê-los perpetuar, ainda que embalados em uma linguagem inteligente e redacionalmente estilosa.

Pessoalmente, admiro textos bem redigidos. Admiro quem possui a linguagem como arte e o domínio de estilos literários ou da literatura como estilo que asseguram fluência e qualidade às discussões, fugindo da rudeza de vocabulários agressivos e tantas vezes ofensivos. Mas, oriento minha pobre escrita, muitas vezes mais limitada do que a destes “artistas” da palavra, à resolução de problemas objetivos, não ao confronto contra as pessoas.

Não me importo de combater pessoas, porque não tenho nada contra nenhuma pessoa. Minha intenção é sempre afrontar a inoperância, a inconsistência das soluções, a procrastinação, a incompletude, no que diz respeito ao enfrentamento de problemas objetivos. Posso apontar críticas às atitudes que norteiam a formação de agrupamentos coletivos assentadas em premissas equivocadas, segundo minha compreensão, tentando explicitar as razões pelas quais considero tanto aquelas premissas quanto as atitudes delas decorrentes “equivocadas”. Na exceção, debato-me contra pessoas quando desferem-me ataques injustos ou quando atacam-me para desqualificar a minha proposição de soluções aos problemas ou meu intento de fazer ver que determinados problemas postergados como insignificantes tem mais relevância do que outros que ocupam a atenção e os esforços de muitos.

Há poucos dias escrevi dois pequenos artigos no LinkedIn, que também estão disponíveis em outras plataformas na Internet. São eles:

a) Sobre a cultura: **Insucessos da Censura por Limitação Econômica: cultura e democracia!** (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6824680>)

b) Sobre a ciência: **Do negacionismo e do cientificismo contra a ciência e a defesa do armamentismo** (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6846669>)

Fiz uso, como faço com frequência, de uma figura de grafia útil para evidenciar destaques às palavras usadas, conforme previsto nas regras de ortografia, as aspas. Em si mesmas, as aspas não possuem conteúdo. Só estão nos textos para evidenciar e para destacar o que é detentor de conteúdo a se defender ou a se criticar ou a se ironizar, porque, nestes dois últimos casos, incongruente, incoerente, contraditório ou hilário. As aspas, em si mesmas, portanto, não deveriam ser objeto de discussão. Afinal, as aspas não são “armas”: no confronto de ideias, os argumentos, as proposições,

a coerência lógica, a extensão dos conceitos, o tirocínio, é que realizam os embates e deveriam ser objeto de enfrentamento.

Hoje, um autor, elegeu um tema que aparentemente é capaz de atrair sensibilidade e afinidades favoráveis: a sobrevivência de um bioma importante, assumindo o vocabulário dos que almejam a preservação da natureza e a sustentabilidade ambiental: o Pantanal. Seu artigo: **“Pantanal de Luto”** (<https://www.midianews.com.br/opinio/pantanal-de-luto/426805>). Inteligentemente, o autor escolheu atrair simpatia para sua argumentação dos sentimentos coletivamente disseminados pela difusão no mesmo período das imagens televisivas e dos romances em evidência num *“remake”* capitaneado pela Rede Globo de uma produção anterior da Tv Manchete, a novela *“Pantanal”*.

O referido autor, em seu texto, assume o ponto de vista da exacerbação em lugar do equilíbrio, da tensão e do exagero que afastam os moralistas da moralidade, os cientificistas da ciência, os fanáticos da religião, os tradicionalistas da tradição, os escrupulosos da dignidade. Com um agravante: ao longo da história, muitos moralistas, cientificistas, fanáticos, tradicionalistas, escrupulosos, honestamente expressavam tais pontos de vista por verdadeiramente acreditarem neles. Muitos deles não faziam tais afirmações como oportunismo, mas como empenho em favor do que realmente acreditavam. Outros, adotaram o moralismo, o cientificismo, o fanatismo, o tradicionalismo e o escrúpulo como estratégia cujos objetivos não eram nem o moralismo nem o cientificismo nem o fanatismo nem a tradição nem o escrúpulo. Os objetivos eram os ganhos políticos ou econômicos advindos da tática de insuflar conflitos, desprezando os efeitos nefastos causados às vidas das pessoas pela perpetuidade daqueles conflitos artificialmente ampliados.

Então, o autor referido, escolheu afrontar os textos que redigi atacando o uso das aspas e defender o *“Pantanal”* por sua *“sacralidade”*. Mas, não há apenas a defesa do bioma por sua sacralidade: há a agressão de toda pessoa que *“não sabe o que é vida na sua plenitude natural”*. Estes desconhecedores da *“plenitude natural”* são ridicularizados, no argumento do defensor do *“sagrado espaço pantaneiro”* por supostamente só conhecerem *“leite que vem em caixa de papel”* e por supostamente estarem curiosos em saberem *“por onde essa caixa sai da vaca”*. Mas, além disso, o acento na ancestralidade requer não a referência do bioma pantaneiro, mas dos *“achados”* da arqueologia da *“Serra da Capivara”* usada como artifício lógico para inserir o *“WhatsApp”* na conversa. Sobre o WhatsApp nem discutirei neste espaço.

Diz o autor: *“O que é divino e maravilhoso no Pantanal não é percebido, nem sentido por quem cria leis para destruir o sagrado espaço pantaneiro, querido e protegido pelo mundo inteiro, mesmo tendo o dever constitucional de garantir a sua integridade física para as futuras gerações.”* E, em seguida: *“Muita gente, com certeza, não sabe o que é vida na sua plenitude natural. Ou só conhece leite que vem em uma caixa de papel e deseja saber por onde essa caixa sai da vaca. Absurdo o que estou dizendo? Então por que tanta gente escreve, como nos achados da Serra da Capivara, onde os povos ancestrais escreviam somente símbolos, emojis, carinhas, mãos para cima ou para baixo, como costumam fazer no WhatsApp?”*

Ou seja: o texto do autor, opondo-se às *“aspas”*, pretende atacar os desconhecedores da *“plenitude da vida natural”*: aqueles que nasceram e viveram suas vidas nas cidades, sem inserção no cotidiano rural, cuja cultura e preferências referem-se à vida nas cidades e no contexto do uso da tecnologia. Se a pessoa não usa ou não conhece o *modus vivendi* do campo ou do *“mundo rural”*, para o autor defensor do *“sagrado espaço pantaneiro”*, na sua lógica limitada, não é defensor do Pantanal *“protegido pelo mundo inteiro”* nem empenhado em *“garantir a sua integridade física para as futuras gerações”*, uma vez que não sabe *“por onde a caixa de leite sai da vaca”*!

Esta discussão entre eu e o opositor das *“aspas”*, para alguns, estaria limitadamente circunscrita a uma discussão particular, pessoal, teórica ou retórica. Ledo engano. Com eu disse antes: não me

oponho às pessoas. Centro meu esforço em discutir questões que sejam relativas a problemas reais e que tenham alcance e irradiação sobre a sociedade toda.

No Brasil, os índices de urbanização são elevadíssimos. A qualidade de vida nas cidades depende fortemente de como as cidades são entendidas como meio ambiente e de como a propriedade e as atividades, inclusive o trabalho, distribuem-se no seu território. As cidades e a vida da população nas cidades também são sagradas, com a mesma sacralidade dos biomas do mundo rural e das paisagens do Pantanal, do cerrado, da Amazônia ou quaisquer outros. O uso retórico da afirmação de sacralidade não faz com que os “defensores” da “sacralidade” comportem-se respeitando o sagrado da vida das pessoas em todos os espaços em que elas, as pessoas, estão e nem o sagrado de todos os ambientes em que as pessoas inserem-se. Qual é a sacralidade que existe em agredir alguém por supostamente nunca ter visto “por onde a caixa de leite sai da vaca”? Por que estar no Pantanal é mais sagrado do que estar em qualquer cidade do planeta? Ou o que tornaria viver num lugar mais sagrado do que viver em outro?

As defesas das teses de sustentabilidade ambiental referem-se a padrões econômicos, a escolha de processos produtivos em que a utilização dos recursos naturais se faça com mecanismos de reposição e compensação do que se retira da natureza e com a menor produção possível de subprodutos inaproveitados, inutilizados ou tóxicos (lixo). Demonstrar que a “caixa de leite” cheia do leite das vacas não se fez com a agressão das vacas, com a falta de higiene no processo de coleta, com a falta de preocupação com a preservação sanitária em todo processo, são obrigações tão importantes que sim, é absolutamente necessário haver total transparência a assegurar que seja possível saber “por onde a caixa de leite sai da vaca”, mesmo para aqueles que jamais viram uma “vaca leiteira”.

Discutir a sacralidade e a sustentabilidade ambiental é discutir a forma do controle, do gerenciamento e da distribuição da posse e uso dos bens econômicos, da participação democrática nos ciclos de tomada de decisão, da participação nas riquezas e nos excedentes gerados, no campo e na cidade. Limitar-se a afirmar que “homens desumanizados” não conhecem a sacralidade da “plenitude da vida natural” é esvaziar o sagrado, esvaziar a dignidade humana e esvaziar o conceito de meio ambiente.

Sob um falso panteísmo (a afirmação do “divino” da “plenitude da vida natural”), não se pode pretender defender o Pantanal. Nem a Amazônia. Nem as cidades nem as pessoas. A defesa do Pantanal se faz com a ampliação da ética democrática, da expansão da qualidade das discussões sobre o orçamento público, com a expansão das regras democráticas de controle dos processos de produção, com a expansão dos mecanismos tributários regressivos, que distribuam riqueza e minorem as desigualdades econômicas e sociais.

A defesa do Pantanal começa com a defesa da dignidade humana, de tal modo que há tempos alguns autores e diversos grupos ambientalistas elaboraram um conceito de “ecossocialismo”, para dizer: sem uma sociedade justa, atenta a processos justos de trabalho, produção, de governança e de distribuição das riquezas, não haverá preservação ambiental.

As lutas dos ambientalistas derivam das lutas dos defensores da dignidade humana e da democracia. Não afastam-se delas.

Contra aspas não há argumentos!